

SMART GRIDS: UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM FRENTE ÀS PROBLEMÁTICAS ENERGÉTICAS DA CIDADE DE MANAUS

Maria de Lourdes Santos de Lima¹
Francemir Feitoza de Lima Sobrinho²

¹Mestrado em Engenharia Elétrica– Universidade Federal do Amazonas - UFAM,
mallu.sdel14@gmail.com

²Bacharelado em Engenharia De Controle e Automação– Centro Universitário do Norte - UNINORTE,
francemir12@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17785077

Resumo

Tendo em vista que o setor elétrico de potência da cidade de Manaus apresenta problemas no fornecimento de energia elétrica que podem ser elencados em: financeiros, ambientais, sociais e técnicos; que são corrigidos de forma mitigadora, gerando transtornos tanto para a empresa que fornece o serviço quanto para os consumidores, pesquisa-se sobre o conceito de Smart Grid, a fim de verificar a viabilidade de implementação deste sistema na cidade de Manaus apresentando-o como solução às problemáticas energéticas enfrentadas pela distribuidora de eletricidade da cidade de Manaus em prevenção de falhas de fornecimento de energia e busca de tecnologias que propiciem a melhoria dos serviços ofertados aos clientes, através da automação da rede elétrica da cidade de Manaus. Para tanto, é necessário realizar projeção do impacto tarifário de uma implantação da rede automatizada, identificar os benefícios qualitativos de uma rede automatizada, realizar comparativo entre os sistemas através de análise do custo/benefício. Realiza-se, então, uma pesquisa bibliográfica e documental de abordagem quantitativa e qualitativa. Diante disso, verifica-se que o Smart Grid causa um aumento de 2,26% na tarifa de energia elétrica da Amazonas Energia, gerando aumento no Custo do Investimento e na Vida Útil da Rede, reduzindo os Custos Operacionais e com Perdas Energéticas, agregando ao setor e a todos envolvidos inúmeros benefícios qualitativos como a utilização da energia dos microgeradores isolados com a geração distribuída, a auto restauração da rede, permitindo a comunicação bidirecional, reduzindo prejuízo por perdas não técnicas, aumento do controle e autonomia da rede o que impõe a constatação de que a implementação deste sistema é positiva do ponto de vista tarifário devido este impacto ser distribuído ao longo do processo de modernização da rede, porém esta implementação se limita ao alto custo dos dispositivos e a extensão da área de atuação da distribuidora..

Palavras-Chaves: Smart Grids; Rede Convencional; Impacto Tarifário; Comunicação Bidirecional; Automação;

1. INTRODUÇÃO

O setor elétrico da cidade de Manaus segue o padrão nacional que compreende as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia. Estas atividades são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que, além de fiscalizar, regulamentar ainda incentiva a modernização desses processos através de programas que visam a melhoria contínua dos serviços ofertados aos cidadãos.

A energia elétrica é indispensável e com a alta produtividade industrial somado ao crescimento populacional resulta no aumento da demanda energética. Porém o sistema convencional de fornecimento de energia enfrenta dificuldades de suprir esta demanda e corrigir falhas existentes à longo prazo. Estes problemas são: interrupção e demora da religação do préstimo de energia, erro de aferição do consumo energético, instabilidade do sistema, desperdício e furtos de energia, degradação ambiental, comunicação unilateral entre os sistemas, aumento tarifário quando há queda na produção de energia, bem como perdas financeiras em usinas de baixa eficiência (CGEE, 2018).

Pautando-se em recursos tecnológicos disponibilizados atualmente e em estudos intensivos sobre estas problemáticas referentes à rede elétrica, surgiu o termo Smart Grid, traduzido para o português, Rede Inteligente, descrito por WOLLENBERG E ARMIN (2005).

O Smart Grid é um novo conceito de rede elétrica que possui uma configuração digital, comunicação bidirecional, autocontrole e monitoramento remoto sendo mais eficiente e dinâmica. A automatização da rede elétrica reduz problemáticas existentes e cria novas possibilidades.

A rede elétrica inteligente vem sendo pensada há muito tempo pela necessidade de aprimorar a rede e de inúmeras tentativas para alcançar este resultado. Atualmente, ela está sendo implantada de forma atenuada em algumas localidades do Brasil, com maior frequência no exterior. Um dos fatores que atrasam sua implantação é a onerosidade das tecnologias necessárias para automação da rede. Tecnicamente, estes dispositivos estão combinados em: tecnologias de automação, Tecnologia da Informação e comunicação e Internet of Things (IoT) ou Internet das Coisas.

Buscando solucionar as problemáticas referidas sobre suprimento e qualidade de energia na cidade de Manaus, traz-se a definição de Smart Grids, pautado em estudos publicados referentes à aspectos qualitativos e analisar a viabilidade econômica para implantação na cidade de Manaus. Através da pesquisa do impacto tarifário de um sistema Smart Grid, segundo a avaliação do custo/benefício importante para aferir a viabilidade de qualquer tipo de investimento técnico (LMDM, 2013).

Este trabalho tem o propósito de verificar a viabilidade do sistema Smart Grid apresentando-o como solução às problemáticas energéticas enfrentadas pela distribuidora de eletricidade da cidade de Manaus em prevenção de falhas de fornecimento de energia e busca de tecnologias que propiciem a melhoria dos serviços ofertados aos clientes, através da automação da rede elétrica da cidade de Manaus.

Tendo como objetivos específicos: Realizar projeção do impacto tarifário de uma implantação da rede automatizada; identificar os benefícios qualitativos oriundos da rede automatizada; realizar comparativo entre os sistemas através de análise do custo/benefício;

2. METODOLOGIA

METODOLOGIA PARA O OBJETIVO 1

Para avaliar se a aplicação de recursos e esforços em automação da rede elétrica da cidade de Manaus é viável, foi realizada a abordagem quantitativa sobre o custo de uma modernização deste porte irá provocar na fatura elétrica se implementado.

A tarifa de energia elétrica é composta de componentes significativas que foram levadas em consideração neste projeto. Logo é necessário expressar numericamente os valores obtidos com a rede elétrica convencional e compará-los com os valores projetados para um sistema *Smart*. Destaca-se que os valores obtidos para *Smart Grid* são oriundos dos investimentos da concessionária Ampla em projetos deste tipo, porém foram saturados para uma implementação para toda área de atuação da Amazonas Energia, enquanto que os valores utilizados com a rede convencional são dados da Amazonas Energia, disponibilizados na Audiência Pública Nº 003/2020. O método de cálculo desta seção é baseado no artigo da empresa de consultoria LMDM, denominado de: “Caderno Tarifário 3 – O Impacto Tarifário do Smart Grid”.

Em resumo, serão calculados os gastos com investimento em rede convencional, após é feita a estimativa da comutação do investimento com *Smart Grid*. Essa variação é aplicada nos valores da rede convencional, posteriormente calcula-se o novo valor tarifário da energia elétrica, agora com os custos utilizados para automatizar a rede.

1. REDE CONVENCIONAL

1.1. Ativo CAPEX

Representa os gastos com recursos destinados a investimentos em bens de capital de uma companhia. É representado abaixo o total da remuneração para a empresa Amazonas Energia – AME, para o investimento “convencional”. Os dados do “Retorno WACC” e do

“Montante a Ser Remunerado” estão disponíveis na Audiência Pública N° 003/2020. A metodologia de cálculo é explicitada na tabela 1, basta seguir o esquema disposto.

Tabela 1: Remuneração do Capital - AME

Descrição	A - % de Retorno (WACC c/ impostos)	B -Montante a ser Remunerado (Convencional)	C -Total da Remuneração (Convencional) [A * B]
Investimento AME	11,08%	1.680.852.500,22	186.238457,02
Investimento RGR - PLPT	2,28%	0,00	0,00
Investimento - Outros	2,28%	99.622.965,14	2.271.403,61
			188.509.860,63

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

A “Quota de Reintegração” tem relação direta com valor total do ativo CAPEX. Na tabela 2 abaixo são expostos os valores da “Reintegração Anual” para a Amazonas Energia - AME.

Tabela 2: Quota de Reintegração - AME

Descrição	(%)	Base Bruta para Reintegração Anual	Total da Reintegração Anual
Taxa Média de Depreciação	3,97%	2.631.853.839,63	104.484.597,43

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

Foi calculada a oscilação média existente de um investimento para outro, esta porcentagem será aplica nos custos das frações de Remuneração, bem como da Reintegração, com isso alcançou o impacto projetado com a configuração com a rede Inteligente.

1.2. Custos Operacionais – OPEX

Relaciona-se custo operacional dentro da companhia, é exposto na tabela 3 a seguir os haveres da concessionária AME.

Tabela 3: Custos Operacionais Anual - AME

Descrição	Total	Pessoal	Materiais e Serviços
OPEX 3CRTP	627.495.203	401.596.929,92	225.898.273,08
Conselho de Consumidores	131.740		
Total Opex	627.626.943		

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

1.3. Perdas Energéticas

As perdas aprovadas pela ANEEL, não representam os prejuízos reais da Amazonas Energia, pois são calculadas por metodologia própria estipulada pela ANEEL, a tabela 4 a seguir expõe os dados reconhecidos pela Amazonas Energia – AME.

Tabela 4: Impacto Total das Perdas na AME

PERDAS PERÍODO DE REFERÊNCIA			
PERDAS DE ENERGIA	% Energia Injetada	% Energia Vendida	Energia (MWh)
1.1 PERDAS		26,74%	1.507.684
Perdas na Rede Básica (%)	0,00%	2,48%	139.909
Distribuição (%)	19,52%	24,26%	1.367.774
Perdas Técnicas (%)	7,77%	9,65%	544.066
Perdas não Técnicas (%)	11,76%	14,61%	823.709
<i>Tarifa Média MWh (CCEAR)</i>			157,99
Total PA das Perdas			327.197.581,68

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

2. SMART GRID

2.1. Ativo CAPEX

Conforme dados obtidos pela empresa Ampla e Copel, fez-se uma projeção do ônus para um investimento em sistema *Smart Grid*, onde foi alcançado o percentual da variação de 39,58% ademais que em investimentos em redes convencionais. Foi levado em conta os custos com medidores, redes, linhas e subestações:

- **Medição** – Para esta modalidade destaca-se a precificação média de referência para um medidor digital Smart de R\$ 1.153,24 e para um valor médio para um medidor analógico de R\$ 384,46. Dividindo-se estas quantias, tem-se a variação de 300%.
- **Rede** – Para esta modalidade destaca-se a precificação média de referência para o gasto com redes convencionais R\$ /Km de 150.000.000 para área urbana e 115.000.000 para área rural, enquanto que os gastos adicionais para um sistema Smart Grid refere-se a um total de R\$/ Km 28.666,67 para área urbana e R\$/ Km 14.333,33 para área rural. Dividindo-se estas quantias, tem-se a variação de total de 15,72%.
- **Linhas** – Para esta modalidade destaca-se a precificação média de referência para o gasto com Linhas convencionais R\$ /Km de 380.000,00, enquanto que os gastos adicionais para um sistema Smart Grid referem-se a um total de R\$/ Km 11.666,67. Dividindo tais custos, tem-se a variação de total de 3,07%.
- **Subestação** – Para esta modalidade destaca-se a precificação média de referência para o gasto com Subestações convencionais. Para Fontes Desabrigadas um custo médio de R\$ 12.000.000,00, Fontes Abrigadas a uma precificação médio de R\$ 17.000.000,00 e gastos médios com Subestações de R\$ 2.300.000,00. Para gastos adicionais tem-se um aumento de R\$ 3.350.000,00 reais e por Subestação o crescimento de R\$ 720.000,00 reais. Dividindo-se estas quantias, tem-se a variação de total de 28,70%.

Os resultados mencionados anteriormente são explicitados na tabela 5 abaixo:

Tabela 5: Gastos de Expansão - Variação

Aumento do CAPEX – Implantação do Smart Grid

	A – Participação no Investimento Total	B – Acréscimo no custo CAPEX (Smart / Convencional)	Impacto Total (B * A)
Medição	8,01%	300%	24,02%
Redes	72,05%	15,72%	11,33%
Linhas	5,78%	3,07%	0,18%
Subestação	14,16%	28,70%	4,06%
			39,58%

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

Através dos resultados obtidos e dos equipamentos adotados de referência para esta projeção, foi calculado o impacto da duração que estes equipamentos irão gerar. Os dados da variável “A” e “B” da tabela são dados oriundos da empresa Copel, adotados para o trabalho, ao multiplicar os dados de “A” pelo “B” obtém-se os dados referentes da variável “C”. Os dados da variável “C” são oriundos da Resolução da ANEEL referente a “Taxa de Depreciação” dos novos dispositivos instalados. Novamente, para determinar os dados da variável “E”, basta multiplicar os dados da variável “D” pela “A”. A variação é determinada pela divisão da “Taxa de Depreciação” de *Smart Grid* pela rede convencional. A tabela 6 abaixo expõe os determinados:

Tabela 6: Cálculo - Variação da Depreciação (%)

	A – Participação no Investimento Total	B - Tx Depreciação a.a – Rede Convencional	C – Tx Depreciação Convencional “média” (B * A)	D - Tx Depreciação a.a – Rede Smart	E - Depreciação Smart Grid “média” (D * A)	Varição (E/C) -1
Medição (1)	8,01%	4,60%	0,37%	7,37%	0,59%	4,75
Redes (2)	72,05%	3,64%	2,63%	3,85%	2,77%	3,93%
Linhas (3)	5,78%	2,72%	0,16%	2,79%	0,16%	0,04%
Subestação (4)	14,16%	3,72%	0,52%	4,09%	0,58%	1,30%
			3,68%		4,10%	10,03%

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

2.2. Custos Operacionais – OPEX

Nesta etapa, são verificados os gastos com despesas operacionais – OPEX, comparando os dados das concessionárias Ampla com a Copel. Serão divididos os valores usados de referência para dispositivos de *Smart Grid* com dispositivos do sistema clássico. Desta forma será encontrada a variância entre os custos. Destaca-se que os dados usados para dispositivos de um modelo *Smart Grid* são quantias de referência aproximados ao cenário real.

- **Medição – Leiturista:** -6,19% no todo das despesas OPEX;
- **Corte e Religação:** -3,21% no custo integral OPEX;

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

A determinação do novo valor integral da “Remuneração” foi multiplicado o valor do “Total a ser Remunerado” em cada investimento descrito na tabela 8 por (1+39,58%), referente ao novo valor do “Total a ser Remunerado” para rede *Smart*. O novo valor do integral da “Remuneração” dá-se pela multiplicação de cada porcentagem do retorno “WACC” pelo novo valor da “Remuneração” total em cada investimento descrito. Ao final soma-se todas estas parcelas referidas no total da “Remuneração” para a rede *Smart*.

3.2. Conservação da rede

A “Quota de Reintegração” deve ser recalculada tendo em vista a nova “Taxa de Depreciação”, a mesma deve ser considerada pela depreciação mais rápida em redes *Smart* principalmente pela característica eletrônica. A “Base Bruta” também foi recalculada e somada a alteração do ativo CAPEX. O resultado é exposto na tabela 9 a seguir:

Tabela 9: Inserção da variação do CAPEX e do acréscimo da taxa média de depreciação anual na parcela de Quota de Reintegração da AME

Descrição	Valor
A – % de depreciação aprovado da AME	3,97%
B – Base Bruta para Reintegração Anual - AME	2.631.853.839,63
C1 – Total da Reintegração Anual da AME (A* B)	104.484.597,43
D – % de depreciação Smart	4,10%
E – Base Bruta Smart [(B*(1+39,58%)]	3.673.516.464,96
C2 – Total da Reintegração Anual Smart (D * E)	150.614.175,06
Varição Total	44,15%

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

Segundo a tabela 9, as variáveis “A, B e C” referenciam os dados descritos para o investimento com rede convencional, enquanto que os dados expostos pelas variáveis “D, C e E”, explicitam os valores para o investimento do tipo *Smart*. A variável “C1” referente ao valor integral da Reintegração Anual da rede clássica é obtida pela multiplicação das variáveis ‘A’ e ‘B’ da mesma forma que a variável “C2” referente ao valor integral da Reintegração Anual da rede automatizada é obtida pela multiplicação das variáveis ‘D’ e ‘E’. A “Varição Total” é obtido pela expressão:

$$Varição Total = \frac{(C1-C2)*100}{C1} \quad \text{Eq. 1}$$

3.3. A redução ou o aumento nos custos operacionais da empresa

Tabela 10: Resultados dos efeitos Operacionais da AME

Leiturista	-6,19%
Corte e Religação	-3,21%
Manobra	-0,33%
Total	-9,73%

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

Com referência aos cálculos do custo operacional em redes *Smart*, a tabela 10 exprime a diminuição de 9,73% em despesas OPEX. Para alcançar tal resultado basta somar as porcentagens obtidas com as reduções projetadas anteriormente em cada atividade (medição, linhas, redes). Projetando esta porcentagem com despesas de operação da Amazonas Energia - AME (rede convencional), tem-se o valor de R\$ -67.175.135,14.

Logo, esta porcentagem deve ser reduzida do investimento convencional. O resultado é exposto pela tabela 11 que demonstra o valor do investimento com base nesta redução. Lembrando que para obter a redução no investimento, emprega-se o cálculo: $[A*(1+B)]$.

Tabela 11: Impacto projetado nos Custos Operacionais aprovados considerando o cenário de investimento Smart Grid

Descrição	A – 3CRTP	B – Variação %	C – Projeção Smart $[A*(1+B)]$	D -Variação R\$ (C – A)
Custos Operacionais	627.626.943	-9,73%	566.558.841,45	-61.068.101,55

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

3.4. Perdas Técnicas

Pode ser realizada uma redução na fração de aquisição da energia se for aplicado o valor calculado pela tabela 7. Ao reduzir o custo aproximado de R\$ 67 milhões do montante com aquisição de energia, implica no valor referido pela tabela 12 abaixo:

Tabela 12: Impacto da Redução da Perdas na Compra de Energia

Energia Contratada	2.122.384.629,88
Sobra (+) / Exposição (-)	(3.023.659.056,89)
Custo Total com Compra de Energia	1.221.110.202,88
Ajuste da Redução da Perdas	(67.175.136,14)
Custo Total com Compra de Energia Após Ajustes	1.153.935.066,14

FONTE: Empresa de Consultoria – LMDM, 2013 (Modificado)

3.5. Consolidação dos resultados

Neste momento, basta juntar todos os dados obtidos individualmente. No Anexo I deste projeto, será exposta esta modalidade significativa para o projeto, mostrando os ajustes das parcelas encontradas sobres as já existentes em redes convencionais, expostos por tabelas.

METODOLOGIA PARA O OBJETIVO 2

Os efeitos qualitativos da implementação *Smart Grid* são determinados através de estudos intensificados da área. Para identificar estas projeções para o município de Manaus foi realizada fundamentação em pesquisa bibliográfica sobre a temática. Destaca-se que se busca uma expectativa pós implementação em grande escala, ou seja, na cidade toda onde há atuação da concessionária em estudo. As novas alternativas de possibilidades para este sistema serão analisadas e comparadas com a realidade das redes elétricas convencionais. Os resultados serão expostos através de um fluxograma comparativo entre os sistemas.

METODOLOGIA PARA O OBJETIVO 3

Para realizar o comparativo de custo/benefício entre os sistemas, foi utilizado os resultados dos objetivos anteriores deste projeto. Logo, segundo a abordagem quantitativa, será realizado o comparativo entre os sistemas através de gráfico, dimensionado no Excel, a respeito dos parâmetros: “Custo do Investimento”, “Custo Operacional”, “Vida Útil da Rede”, “Perdas Técnicas”. As prerrogativas qualitativas pautadas em trabalhos já publicados sobre o assunto serão expostas através de um fluxograma comparativo dimensionado no Word.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

- Avaliação do Impacto Tarifário

A avaliação do impacto tarifário realizada neste estudo obteve o resultado de 2,26% a mais na tarifa de energia da empresa Amazonas Energia, sendo considerado um efeito médio efetivo. Logo, caso a implementação da rede automatizada se fizesse possível de uma vez só. Significaria aplicar R\$ 2,6 bilhões de reais a mais para automatizar a rede toda.

- Avaliação Quantitativa

Com a automação da rede elétrica, pode-se estimar os seguintes resultados quantitativos do sistema Smart sobre o sistema Convencional conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 1: Avaliação quantitativa comparativa entre os sistemas

FONTE: Os autores, 2025.

- **Custo do Investimento**

Pautando-se no estudo realizado, estima-se um aumento na tarifa de 2,26% da empresa Amazonas Energia. Contudo a implementação em massa não se faz exequível, pois a abrangência territorial e a onerosidade do investimento são fatores limitantes da execução. Estima-se a precificação de R\$ 263 milhões de reais para um sistema *Smart* superando o preço do investimento convencional de R\$ 188 milhões de reais. Um investimento do tipo *Smart Grid* gera aumentos e reduções na receita da empresa em estudo (LMDM, 2013).

- **Vida Útil da Rede**

A análise sobre durabilidade é regida pela depreciação dos equipamentos instalados, o efeito para a rede automatizada é de R\$ 150 milhões sobre o dispêndio de R\$ 104 milhões referente a rede convencional.

- **Custo Operacional**

O resultado obtido é de um custo de R\$ 566 milhões para um sistema *Smart* e de R\$ 627 milhões de reais para a rede Convencional. Outro fator importante relacionado com os dispêndios operacionais – OPEX que, de imediato será considerado como lucro de uberidade, só sendo percebido significativamente em tempos mais amplos (LMDM 2013).

- **Perdas Técnicas**

Segundo o estudo há uma redução dos custos referente às perdas técnicas com os processos de transmissão e distribuição da mesma. Para a rede *Smart* há uma redução de R\$ 67 milhões de reais com gastos referentes às perdas técnicas. Uma parte significativa, acima de 30%, do custo total de eletricidade representa perdas no sistema (BAYOD- RÚJULA, 2009). Com a implementação deste sistema ocorre a redução das perdas de energia no sistema convencional que decorrem das fases de transmissão e distribuição. A geração distribuída minimiza a porção de energia que deve ser transmitida e distribuída pelo sistema convencional evitando as perdas existentes nesse processo (BAYOD- RÚJULA, 2009), pois geradores distribuídos próximos a grandes cargas podem exportar a energia gerada minimizando o as perdas do sistema (IEA, 2002), esse recurso pode apoiar o sistema de recuperação de desastres, podendo serem empregadas como fonte de eletricidade para o mercado (PETENEL, 2014).

- **Perdas Não Técnicas**

Com o sistema *Smart Grid* tem-se a redução de prejuízos financeiros relacionados à furtos de energia, denominados de perdas não técnicas. O sistema *Smart Grid* cria inúmeras possibilidades de aplicação dos medidores inteligentes (OPRIS, 2013), essas perdas são reduzidas devido a precisão dos medidores inteligentes minimizando os danos tradicionais referente à tecnologia aumentando a receita da empresa (PETENEL, 2014). A Amazonas Energia registrou uma perda de 36% da energia comprada para revenda com dispêndio aproximado de mais de R\$ 2 bilhões por ano, referentes a perdas não técnicas (ANEEL, 2020).

- **Avaliação Qualitativa**

Com a automação da rede elétrica, pode-se estimar os seguintes benefícios do sistema *Smart* sobre o sistema Convencional conforme o fluxograma:

Fluxograma 1: Avaliação qualitativa comparativa entre os sistemas

FONTE: Os autores, 2025

- **Comunicação Bidirecional**

Um dos efeitos positivos da rede *Smart* é a rapidez na comunicação entre diferentes pontos, exequível por meio de dispositivos de transmissão bidirecional entre centros de controle e mecanismos abrangidos, estes equipamentos podem ser: fibras ópticas, PLC, GPRS, (FAN, ZHONG ET AL.,2012);

- **Característica Digital**

Com os medidores inteligentes tem-se a tarifação em tempo real da energia consumida, informações disponibilizadas tanto para consumidores quanto para as concessionárias, sendo um equipamento que transita a comunicação bidirecional. (FALCÃO, 2009), a precificação em tempo real nas unidades consumidoras é uma realidade devido a integração do display ao medidor eletrônico e sua configuração interna (OLIVEIRA e VIEIRA JÚNIOR, 2012).

- **Geração Distribuída**

A geração distribuída é uma das características do sistema *Smart Grid* que integra fontes geradores isoladas ao sistema convencional estimulando a geração através de consumidores e minimizando a necessidade de construção de novas fontes geradoras convencionais (FALCÃO, 2009);

- **Auto Restauração**

As falhas referentes ao abastecimento de energia serão minimizadas garantindo maior segurança no sistema, pois além da geração centralizada haverá a agregação dos geradores de pequena escala, bem como oferecer continuidade e confiabilidade do fornecimento de energia, com restauração do provimento energético em menor período (BAYOD-RÚJULA, 2009). Sensoriamento ao longo da rede permitindo maior controle das concessionárias sobre a corrente de energia elétrica e falhas existentes (FALCÃO, 2009);

- **Benefício ao Meio Ambiente**

Benefício ambiental devido a utilização ampliada da geração distribuída, minimizando o uso de energias fósseis e os efeitos dos gases do efeito estufa e minimizando a necessidade de construção de novas usinas de geração (STRACHAN AND FARRELL, 2006).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema *Smart Grid* apresenta inúmeros benefícios em todos os setores correlacionados com o sistema elétrico de potência. Seja nas áreas ambientais, sociais e econômicas, porém que só serão percebidos a longo prazo devido o fator financeiro ser o limitador para sua implementação. A implementação do sistema de uma só vez não é viável, sendo necessário o parcelamento de toda a área de atuação da Amazonas Energia para a automação por partes.

Segundo o estudo realizado, pelo parâmetro tarifário, sua implementação pode ser exequível visto que esse impacto tarifário de 2,26% não seria repentino e sim diluído no decorrer do desenvolvimento de modificação da rede onde a concessionária Amazonas Energia S/A atua. Destaca-se que há a possibilidade de aumentar a receita da empresa com a economia com os dispêndios operacionais que, só será significativa de médio à longo prazo.

Pela perspectiva do custo/benefício deste grandioso investimento, pode-se estimar que

a implementação de um sistema automatizado é positiva pelas respostas qualitativas geradas com a implementação de dispositivos automatizadores da rede, as possibilidades são significativas e benéficas tanto para a empresa de energia quanto para os consumidores. A rede mais autônoma gera qualidade e continuidade no fornecimento de energia, bem como várias possibilidades para os clientes e lucratividade para as empresas detentoras da execução desta atividade.

CITE

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

REFERÊNCIAS

AMIN, M. S.; WOLLENBERG,. Toward a smart grid. IEEE power & energy magazine, v. III, n. 5, p. 34- 41, Setembro-Outubro 2005.

ANEEL (Brasil). Audiência Pública, Nº 003/2020. [S. l.], 2013. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/audienciaspublicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizarParticipacaoPublica&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticipacaoPublica=3459. Acesso em: 14 mar. 2025.

ANEEL (Brasília, DF :). Perdas de Energia Elétrica na Distribuição. RELATÓRIO, [s. l.], ano 2020, ed. 1/2020, p. 1-21, Janeiro 2020. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/documents/654800/18766993/Relat%C3%B3rio+Perdas+de+Energia+2019.pdf/6cb0bf36-4074-bbc3-d15d-ed370f44b34b>. Acesso em: 16 abr. 2025.

Bayod-Rújula 2009. Bayod-Rújula, A. A. (2009). Future development of the electricity systems with distributed generation. Energy, 34(3):377 – 383. {WESC} 2006 6th World Energy System Conference Advances in Energy Studies 5th workshop on Advances, Innovation and Visions in Energy and Energy- related Environmental and Socio-Economic Issues.

FALCÃO, D. Smart grids e microrredes: o futuro já é presente. SIMPÓSIO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, v. 8, 2009.

I. E. A. (2002). Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets. OECD Publishing, Paris.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (BRASÍLIA, DF :). CGEE. SÉRIE DOCUMENTOS TÉCNICOS. REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES: CONTEXTO NACIONAL, [S. L.], ANO 2012, ED. 16, P. 1-176, 31 MAIO 2021. DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.CGEE.ORG.BR/DOCUMENTS/10195/734063/REDES_ELETRICAS_INTE_LIGENTE_S_22MAR13_9539.PDF/36F87FF1-43ED-4F33-9B53-5C869ACE9023?VERSION=1.5. ACESSO EM: 4 MAR. 2025.

O IMPACTO TARIFÁRIO DO SMART GRID: VOLUME III. Cadernos Tarifários, [s. l.], Dezembro 2013. Disponível em: <http://www.lmdm.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Vol-III-Smart-Grid-.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2021.

OLIVEIRA, VIEIRA; JÚNIOR, J. C.. BENEFÍCIOS E DESAFIOS DE REDES INTELIGENTES. UNIFACS, v. 2, p. 3-14, JAN./FEV. 2012.

OPRIS, I. et al. On the implementation of the functionalities of smart metering systems. Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 8th International Symposium on, p. 1 – 6, 2013.

PETENEL, F. H. J., e PANAZIO, C. M. Análise de uma rede Smart Grid usando a norma

IEC61850 e dados de medições. In Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, Brasília, 2014. Anais do XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações., 2014.

RIVERA, Ricardo; ESPOSITO , Alexandre Siciliano; TEIXEIRA, Ingrid. Redes elétricas inteligentes (smart grid). Oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico local, [s. l.], Dezembro 2013.

STRACHAN, N.; FARRELL, A. (2006). Emissions from distributed vs. Centralized generation: The importance of system performance. Energy Policy. 2006. p. 2677–2689.

Z. FAN et al ., "Smart Grid Communications: Overview of Research Challenges, Solutions, and Standardization Activities," in IEEE Communications Surveys & Tutorials , vol. 15, não. 1, pp. 21-38, Primeiro trimestre de 2013, doi: 10.1109 / SURV.2011.122211.00021.